

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 246 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi	44
Mamaraimova Ra'no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobiliyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Hakimovna</i>	

LEKSIKOLOGIYA VA UNING NAZARIY ASOSLARI

G'aniyeva Bayyan Sharipbay qizi
ChDPU tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0007-8936-1302

Annotatsiya: Mazkur maqolada leksikologiyaning asosiy yo'nalishlari, uning bo'limlari va til rivojlanishidagi o'rni haqida so'z yuritiladi. So'zlarning ma'no o'zgarishi, yangi atamalarining paydo bo'lishi va boshqa tillardan o'zlashgan so'zlarning tilga ta'siri ham tahlil qilinadi. Leksikologiya tili o'rganish jarayonida uning ichki tizimini tushunishga yordam beruvchi fan sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Leksikologiya, neologizm, arxaizm, istorizm, semasiologiya, leksikografiya, etimologiya, frazeologiya, onomastika, terminologiya, etnonimika, antroponomika, toponimika, gidronimika.

Abstract: This article discusses the main directions of lexicology, its branches, and its role in language development. It analyzes changes in word meanings, the emergence of new terms, and the influence of borrowed words from other languages. Lexicology plays an important role in language studies, helping to understand its internal system.

Key words: Lexicology, neologism, archaism, historicism, semasiology, lexicography, etymology, phraseology, onomastics, terminology, ethnonymy, anthroponymy, toponymy, hydronymy.

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные направления лексикологии, её разделы и роль в развитии языка. Анализируются изменения значений слов, появление новых терминов и влияние заимствованных слов из других языков. Лексикология играет важную роль в изучении языка, помогая понять его внутреннюю систему.

Ключевые слова: Лексикология, неологизм, архаизм, историзм, семасиология, лексикография, этимология, фразеология, ономастика, терминология, этнонимия, антропонимика, топонимика, гидронимия.

KIRISH

Til inson muloqoti va tafakkurining asosiy vositasi bo'lib, uning boyligi va rivojlanishi leksika orqali namoyon bo'ladi. So'z boyligi mukammal bo'lgan inson, albatta, o'z fikrini boshqalarga aniq va ravon yetkaza oladi. Bu esa insonlar o'rtasida noo'rin tushunmovchilik va nizolarning oldini oladi. Bundan tashqari, lug'at tarkibining mukammalligi hayotiy masalalardan tashqari, ilmiy jabhalar hamda diniy mukammallikka erishish imkoniyatini ham beradi. Mukammal leksikaga har xil yo'llar bilan erishish mumkin. Misol uchun, ko'p badiiy kitoblar o'qish, gazeta va jurnallarni muntazam kuzatib borish orqali yangi so'zlarni o'rganish, milliy kinofilmlarni tomosha qilish nafaqat lug'atimizni boyitadi, balki dunyoqarashimizni kengaytiradi va tushunish qobiliyatimizni rivojlantiradi.

So'zning inson hayotidagi o'rni beqiyos ekanligi barchamizga ayon. So'z orqali biz insoniy tuyg'ularni ifodalaymiz, bir-birimizga yetkazamiz va yosh avlodni tarbiyalaymiz. Kelajak avlodning nafaqat tarbiyasi, balki ilmiy bo'lishlarini ta'minlash uchun ularning so'z boyligini oshirishga va fanga bo'lgan muhabbatini uyg'otishga harakat qilishimiz lozim. Har bir fanning o'z sohasida qo'llanadigan termin so'zlari mavjud bo'lib, ularni bilish mazkur fan haqida yetarli tasavvurga ega bo'lishni anglatadi hamda fanni tushunarliroq qiladi. Termin so'zlar leksikologiyaning terminologiya bo'limida o'rganiladi. Shuni ta'kidlash joizki, leksikologiya tilshunoslikning muhim bo'limlaridan biri bo'lib, u so'zlar va so'z birikmalarining ma'nosi, kelib chiqishi, ishlatilishi hamda o'zgarish jarayonlarini o'rganadi. Har bir tilning lug'at tarkibi doimiy o'zgarishda bo'lib, jamiyatning ijtimoiy, madaniy va ilmiy taraqqiyoti bilan uzviy bog'liqdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bir qator olimlar o'zbek tilining leksikologiyasi bo'yicha ilmiy ishlar olib borgan. Jumladan, A. Hojiyev, G. Muhammadjonova, E. Begmatov, S. G'oyibov, T. Mullayev, M. Mirtojievlar "O'zbek tili leksikologiyasi" kitobida o'zbek tili leksik sistemasini ilmiy asosda nisbatan to'liq tasvirlashgan bo'lib, unda so'zning semantik strukturasini, lug'at sostavining tarixiy-ijtimoiy qatlamlari, leksik birliklarning stilistik differensiyasi, o'zbek lug'atchiligi kabi ko'pgina masalalar yoritilgan. Hojiyev A. tomonidan tuzilgan "Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati" esa tilshunoslik sohasidagi asosiy terminlarning ta'rifini beradi. Unda tilshunoslikning turli bo'limlariga oid atamalar, tushunchalar va nazariyalar izohlangan. I. Yo'ldoshev, S. Muhamedova, Z. Xolmanova, R. Majidova, Sh. Sultonova muallifligidagi "Mutaxassislikka kirish" (Tilshunoslikka kirish) darsligi esa tilshunoslikka kirish fanining asosiy masalalarini yoritadi. Unda tilning mohiyati, tuzilishi, funksiyalari, tilshunoslikning asosiy bo'limlari, tilning tarixi va rivojlanishi kabi mavzular batafsil ko'rib chiqiladi. Sobirov A. tomonidan yozilgan "O'zbek tilining leksik sathini sistemalar sistemasi tamoyili asosida tadbiiq etish" nomli monografiya o'zbek tilining leksik sathini sistemalar sistemasi tamoyili asosida o'rganishga bag'ishlangan. Unda o'zbek tilining so'z boyligi, uning tuzilishi, o'zaro aloqalari va rivojlanish qonuniyatlari sistemali ravishda tahlil qilinadi. Mazkur monografiya o'zbek tilshunosligi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'zbek tilining leksik tizimini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Ushbu olimlarning leksikologiya sohasidagi tadqiqotlari o'zbek tilining so'z boyligini chuqur o'rganish, uning rivojlanish qonuniyatlarini aniqlash va ta'lim jarayonida qo'llash imkonini bermog'ida.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani yozishda leksikologiyaga oid ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, umumlashtirish va tizimlashtirish usullaridan foydalanildi. Leksikologiyaning nazariy asoslari, asosiy yo'nalishlari va bo'limlari, shuningdek, til rivojlanishidagi o'rni bo'yicha mavjud ilmiy qarashlar qiyosiy tahlil qilindi. O'zbek tilshunosligidagi leksikologik tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Leksikologiyaning ahamiyati va rivojlanishi nafaqat tilshunoslar, balki jamiyatni o'rganish jarayonida ham muhim o'rin tutadi. O'zbekiston Respublikasining "Til to'g'risida"gi qonuniga binoan, davlat tilining rivojlanishi va uning lug'aviy boyligini saqlab qolish maqsadida doimiy ravishda yangi so'zlar yaratiladi, eski so'zlarga yangi ma'nolar beriladi va boshqa tillardan o'zlashtirilgan so'zlar tizimga kiritiladi. Mazkur qonun tilning boyligi va uning jamiyatdagi o'rni, jamiyat madaniyati va iqtisodiy taraqqiyoti bilan bog'liq bo'lgan leksik o'zgarishlarni nazorat qilishga yo'naltirilgan. Leksikologiya – bu tilshunoslikning so'zlar va so'z birikmalarini o'rganadigan bo'limidir. U tilning lug'at tarkibini, so'zlarning ma'nolarini, ularning o'zgarishini, rivojlanishini va shu bilan birga til boyligini tahlil qiladi. Har bir tilning leksikasi uning jamiyatdagi o'rni va rivojlanishini aks ettiradi. Shuningdek, leksikologiya tilni o'rganish jarayonida, tilning o'ziga xos mexanizmlarini tushunishga yordam beradi.

Leksika – bu tilning so'zlari va so'z birikmalaridan tashkil topgan majmuadir. U tilning ishlash mexanizmlarini va uning ijtimoiy-madaniy taraqqiyotini ifodalaydi. Leksikologiya esa tilning so'z boyligi, uning rivojlanishi va o'zgarish jarayonlarini o'rganadigan fan sifatida tilni chuqurroq tushunishga imkon beradi. So'z juda murakkab xususiyatga ega, shu paytgacha tilshunoslik tarixida 300 dan ortiq ta'rif berilgan. L.V. Shcherba, L. Blumfeldlar "So'z – bu gapning eng kichik birligi" desa, akademik Azim Hojiyev "So'z – leksemaning nutqda muayyan shakl va vazifa bilan voqelangan ko'rinishi. O'z tovush qobig'iga ega bo'lgan obyektiv narsa-hodisalar haqida tushunchani, ular o'rtasida aloqani yoki ularga munosabatlarni ifodalay oladigan, turli grammatik ma'no va vazifalarda qo'llanadigan eng kichik nutq birligi", deb ta'kidlaganlar¹.

Shu bilan birga, A. Sobirov ham o'z monografiyasida so'zga o'ziga xos ta'rif bergan: "Leksik va grammatik ma'nolarning muayyan tovush yoki tovushlar birikmasi bilan barqaror munosabatidan tashkil topgan butunlikka so'z deyiladi."²

I. Yo'ldoshev, S. Muhamedova, Z. Xolmanova, R. Majidova, Sh. Sultonova "Mutaxassislikka kirish" darsligida "So'zlar tildagi shunchaki birlik emas, ularda fizik, anatomik, ruhiy-psixologik, mantiqiy, ijtimoiy, geografik kabi ko'plab xususiyatlar jamlangan bo'ladi", deb ta'riflanadi.³

Leksikologiyaning obyektini tilning lug'at boyligidir. Predmeti esa – lug'at tarkibining strukturaviy va sistemaviy xususiyatlarini, taraqqiyot qonuniyatlarini, tilning boshqa sathlari bilan aloqasini tadbiiq etishdan iborat. Har bir tilning lug'at tarkibi o'zgarib boradi. Bu jarayon jamiyatning ijtimoiy, ilmiy, texnikaviy va madaniy taraqqiyoti bilan bevosita bog'liq. Masalan, yangi ilmiy kashfiyotlar yoki texnologiyalar bilan birga yangi so'zlar va

1 Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – 95-b

2 Sobirov A. O'zbek tilining leksik sathini sistemalar sistemasi tamoyili asosida tadbiiq etish.-Toshkent: Ma'naviyat, 2004.-49-b

3 I.Yo'ldoshev, S.Muhamedova, Z.Xolmanova, R.Majidova, Sh.Sultonova – "Mutaxassislikka kirish" (Tilshunoslikka kirish) (2018, 328 b)

atamalar paydo bo'ladi. O'zbek tilida oxirgi yillarda raketa, atom, fizika, kosmos, traktor kabi yangi so'zlar keng qo'llanilmoqda. Shu bilan birga, ba'zi eski so'zlar va atamalar esa o'zgarib, yangi ma'nolarni qabul qilmoqda yoki iste'moldan chiqib ketmoqda. Leksikologiya tilning o'zgarishlarini va rivojlanishini tahlil qiladi. So'zlar vaqt o'tishi bilan yangi ma'nolarni qabul qiladi. Masalan, "rais" so'zi o'zgartirildi: avval diniy marosimlar bilan bog'liq bo'lgan rahbarini bildirgan bo'lsa, hozirda u ijtimoiy idora rahbarini anglatadi. "Domla" so'zi esa, avval diniy o'qituvchilarni anglatgan bo'lsa, bugun bu so'z barcha o'qituvchilarni hurmat bilan ifodalovchi so'zga aylangan.

Shu bilan birga, eski so'zlarning yangi ma'nolarni qabul qilish jarayoni ham til rivojlanishining bir ko'rinishidir. Masalan, "jadval" so'zi avval kitobchilikda bezak turlarini bildirgan bo'lsa, hozirda bu so'z "ma'lumotlar, faoliyat va xatti-harakatlarning tartib ko'rsatkichi" kabi yangi ma'nolarni anglatadi. Bu o'zgarishlar tilning yangi talablarga moslashishini va o'zgaruvchan jamiyat ehtiyojlarini qondirishini ko'rsatadi. Leksikaning rivojlanishida boshqa tillardan so'z o'zlashtirish ham muhim rol o'ynaydi. O'zbek tilida "futbolchi", "traktorchi", "gazetachi" kabi so'zlar boshqa tillardan o'zlashtirilgan bo'lib, o'zbek tilining boyligini oshirgan. Bunday yangi so'zlar tilning ifodalash imkoniyatlarini kengaytiradi.

Demak, lug'at tarkibida yangilanish va eskirish hodisasi yuz berib turadi. Tilning yangi so'zlarga, yangi ma'nolarga ehtiyoj sezishi yoki ba'zi so'zlardan voz kechishi bitta asosiy maqsadga – ya'ni adabiy tilning o'z kommunikativ funksiyasini yaxshiroq va mukammalroq bajarishga qaratilgan bo'ladi. Tildagi so'zlar o'z qo'llanish doirasi va chastotasiga ko'ra farqlanadi. Ba'zi so'zlar kundalik hayotda tez-tez ishlatiladi. Bunday so'zlar tilshunoslikda "keng iste'mol so'zlar" yoki "aktual so'zlar" deb ataladi. So'zlarning foydalanish darajasi pasaysa yoki iste'moldan chiqsa, ular aktiv so'zlardan passiv so'zlar qatoriga tushadi. Til lug'at tarkibidagi so'zlarimiz ikki katta guruhga ajratiladi:⁴ eski so'zlar qatlami (istorizmlar va arxaizmlar); yangi so'zlar qatlami (neologizmlar).

Leksikologiya quyidagi asosiy turlarga bo'linadi:⁵

- 1. Umumiy leksikologiya** – barcha tillarning lug'at boyligini va ularning rivojlanish qonuniyatlarini o'rganadi. Bu turda tilshunoslar butun tilshunoslik nuqtai nazaridan leksikaning rivojlanish jarayonlarini tahlil qilishadi.
- 2. Xususiy leksikologiya** – faqat bir tilning lug'at boyligini o'rganadi. Masalan, o'zbek tili leksikologiyasi yoki rus tili leksikologiyasi. Xususiy leksikologiya tilning o'ziga xos xususiyatlarini va o'zgarishlarini o'rganadi.
- 3. Tavsifiy (sinxron) leksikologiya** – tilning hozirgi holatini o'rganadi va uni tarixiy rivojlanishidan mustaqil ravishda tahlil qiladi.
- 4. Tarixiy (diaxron) leksikologiya** – tilning tarixiy rivojlanishini, so'zlarning qanday o'zgarishini va tarixiy jarayonlarda qanday yangi ma'nolarni olishini tahlil qiladi.
- 5. Qiyosiy leksikologiya** – qarindosh tillarning leksikasini va ularning farqlarini o'rganadi. Bu turda so'zlarning semantik va frazeologik umumiyliklari hamda tafovutlari tahlil qilinadi.

Leksikologiya shuningdek, quyidagi bo'limlarni ham o'z ichiga oladi:

- 1. Semasiologiya** – bu til birliklarining ma'nosini o'rganadigan bo'limdir. Unda so'zlarning shakli va ma'nosi izohlanadi, shuningdek, so'zlarning ma'nosi qanday o'zgarishi, qanday yangi ma'nolarni qabul qilishi va qanday kontekstlarda qo'llanishi tahlil qilinadi. Semasiologiya tilshunoslarining asosiy vazifasi so'zlarning semantik (ma'no) strukturasi aniqlash va ularning turli sohalardagi o'zgarishini o'rganishdir. Bu bo'limda so'zning ma'nosining kengayishi yoki torayishi, so'zlarning sinonimlari, antonimlari va boshqa semantik munosabatlari o'rganiladi.
- 2. Leksikografiya** – bu til tarkibidagi so'zlarni lug'atga kiritish va lug'at tuzish jarayonlarini o'rganadigan bo'limdir. Leksikografiya so'zlarning to'plami va tartibiga asoslanib, so'zlar haqida ma'lumotlar taqdim etadi, ularni izohlash, ta'riflash va tizimlashtirishni nazarda tutadi. Leksikografiya sohasidagi ishlar lug'atlarni yaratish, so'zlarning to'g'ri ishlatilishini ta'minlash va yangi so'zlar yoki atamalarni qo'shish bilan bog'liqdir. Shu orqali tilshunoslar tilning hozirgi holatini aks ettiruvchi lug'atlar tuzishadi.
- 3. Etimologiya** – bu so'zlarning kelib chiqishini, shakli va ma'no jihatidan o'rganadigan bo'limdir. Etimologiya so'zlarning tarixini va ularning qanday qilib shakllanganini aniqlashga qaratilgan. Bu bo'limda so'zlarning kelib chiqish manbalari, ularning avvalgi shakllari, tarixiy o'zgarishlari va boshqa tillardan o'zlashtirilgan so'zlar o'rganiladi. Etimologiya so'zlarning ildizlarini, affikslarini va ularning evolyutsiyasini tahlil qiladi.
- 4. Frazeologiya** – bu turg'un so'z birikmalarini, ularning ma'no va strukturasi o'rganadigan bo'limdir. Frazeologiya so'z birikmalarining semantik jihatlarini tahlil qiladi, bu birikmalar qanday ma'nolarni anglatar ekanligini, ularning tarkibida so'zlar qanday o'zaro bog'lanishini, shuningdek, turg'un birikmalarining qanday qilib tilning bir qismi sifatida ishlatilishini o'rganadi. Misol uchun, frazeologiya turlari orasida idiomalar (ya'ni o'ziga xos ma'no anglatuvchi iboralar), matn va kontekstga asoslangan ifodalar ham o'rganiladi.
- 5. Onomastika** – bu atqoli otlar, shaxs nomlari va geografik nomlarni o'rganadigan bo'limdir. Onomastika shaxsiy nomlar, o'lkaviy nomlar, shaharlardagi va qishloqlardagi joy nomlarini tahlil qiladi. Bu bo'limda nomlarning paydo bo'lishi, tarixi, ma'nolari va ularning tilshunoslikdagi roli o'rganiladi. Onomastika turli

4 A.Xojiev, G.Muxammadjonova, E.Begmatov, S.G'oyibov, T.Mullayev, M.Mirtojiev – "O'zbek tili leksikologiyasi" (1981, 315b)

5 I.Yo'ldoshev, S.Muhamedova, Z.Xolmanova, R.Majidova, Sh.Sultonova – "Mutaxassislikga kirish" (Tilshunoslikka kirish) (2018, 328 b)

madaniy, ijtimoiy va tarixiy kontekstlarda nomlarning qanday shakllanishini va o'zgarishini o'rganadi. U 9 bo'limdan iborat:

- 1) Antroponimika – shaxs bildiruvchi atoqli otlarni o'rganadi;
- 2) Toponimika – geografik obyektни bildiruvchi atoqli otlarni o'rganadi, u 3 ga bo'linadi:
 - Oykonimika – shahar, qishloq nomlari;
 - Oronimika – yer ustidagi relyef nomlari;
 - Urbanonimika – shahar ichki obyektlarining nomlarini o'rganadi;
- 3) Zoonimika – hayvonlarga qo'yilgan atoqli otlarni o'rganadi;
- 4) Gidronimika – suv havzalari va inshootlariga qo'yilgan atoqli otlarni o'rganadi, u ham 3 ga bo'linadi:
 - Pelagonimika – dengiz nomlari;
 - Limnonimika – ko'l va kechuv nomlari;
 - Potamonimika – daryo nomlari;
- 5) Teonimika – ilohiy kuchlarga qo'yilgan atoqli otlarni o'rganadi;
- 6) Kosmonimika – kosmik fazo zonasidagi atoqli otlarni o'rganadi;
- 7) Astronimika – ayrim osmon jismlariga qo'yilgan atoqli otlarni o'rganadi;
- 8) Xrononimika – ijtimoiy ahamiyat kasb etgan ma'lum voqeani bildiruvchi vaqt bo'laklarining nomlarini o'rganadi;
- 9) Fitonimika – ayrim o'simliklarga qo'yilgan atoqli otlarni o'rganadi.

Terminologiya – turli sohalarda ishlatiladigan terminlarni o'rganadigan bo'limdir. Terminologiya ilmiy va texnikaviy sohalarda qo'llaniladigan maxsus atamalarni, ularning ma'nolarini va shakllarini o'rganadi. Bu bo'limda terminlarning ilmiy, texnik, tibbiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa sohalardagi ahamiyati, ularning lug'atdagi o'rni va tushunchalar orasidagi aloqalari tahlil qilinadi. Terminologiya – so'zlar, atamalar va ularning to'g'ri ishlatilishi soha mutaxassisleri tomonidan yaxshilanishi zarur bo'lgan bir soha hisoblanadi.

Etnonimika – millatlarning nomlarini o'rganadigan fan. Etnonimika turli millatlar va ularning madaniyatlariga oid nomlarning etimologiyasini, ma'nolarini va tarixiy o'zgarishini o'rganadi. Bu bo'lim millatlarni va etnik guruhlarini tasniflashda, ularning ijtimoiy va madaniy aloqalarini tushunishda muhim rol o'ynaydi.

Leksikologiya – tilning so'z boyligini va uning rivojlanishini o'rganadigan tilshunoslik sohasidir. So'zlarning ma'no o'zgarishlari va ularning jamiyat hayotidagi roli, tilning doimiy o'zgaruvchan xususiyatini ko'rsatadi. Leksikologiya tilning rivojlanish jarayonlarini va uning zamon bilan moslashuvchanligini tahlil qilish orqali, tilshunoslarga tilning evolyutsiyasini va rivojlanishini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Shuningdek, leksikaning o'zgarishi va rivojlanishi tilning jonli ekanligini va jamiyatdagi o'zgarishlarga moslashishini aks ettiradi. Shu bilan birga, leksikologiyaning turlari va bo'limlari tilni o'rganish jarayonida zaruriy vositalar bo'lib, tilni keng qamrovli tushunishga yordam beradi. Har bir tilda leksikaning o'zgarishi va rivojlanishi, tilning jamiyatdagi faoliyati va uning so'z boyligining rivojlanishiga qaratilgan muhim jarayonlarni ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, leksikologiya tilshunoslikning muhim sohasi bo'lib, tilning so'z boyligini, uning rivojlanish qonuniyatlarini va jamiyat bilan o'zaro aloqasini o'rganadi. So'zlarning ma'no o'zgarishlari, yangi so'zlarning paydo bo'lishi va eski so'zlarning iste'moldan chiqishi kabi jarayonlar tilning doimiy harakatda ekanligini ko'rsatadi. Leksikologiya tilshunoslarga tilning tarixiy evolyutsiyasini, uning zamonaviy holatini va kelajakdagi tendensiyalarini tushunishga yordam beradi. Shuningdek, leksikologik tadqiqotlar tilning madaniy, ijtimoiy va siyosiy kontekstini aniqlashga imkon beradi. Leksikologiyaning turli bo'limlari (semasiologiya, etimologiya, frazeologiya va boshqalar) tilni har tomonlama o'rganish uchun zarur bo'lgan vositalarni taqdim etadi. Leksikologiyani o'rganish tilni chuqurroq tushunish, uning imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanish va jamiyat bilan muloqotni yaxshilash uchun muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A. Hojiyev, G. Muxammadjonova, E. Begmatov, S. G'oyibov, T. Mullayev, M. Mirtojiev. O'zbek tili leksikologiyasi. – 1981. – 315 b.
2. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – 95 b.
3. I. Yo'ldoshev, S. Muhamedova, Z. Xolmanova, R. Majidova, Sh. Sultonova. Mutaxassislikka kirish (Tilshunoslikka kirish). – 2018. – 328 b.
4. Sobirov A. O'zbek tilining leksik sathini sistemalar sistemasi tamoyili asosida tadbiiq etish. – Toshkent: Ma'naviyat, 2004. – 49 b.
5. A. Jumanov. O'zbek tilining semantik leksikologiyasi. – 2010. – 270 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.